

HÁ ISONOMIA RACIAL NO ACESSO AO PRÉ-NATAL ADEQUADO NO BRASIL? UMA ANÁLISE POR REGIÕES (2013)

(Is there Racial Equality in the Access to Adequate Pre-natal Care in Brazil? A Regional Analysis (2013))

Ana Carolina de Moraes Carvalho^a; Hugo Luís Pena Ferreira^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este estudo analisa a isonomia racial no acesso ao pré-natal e ao parto adequado no Brasil em 2013. A pesquisa parte da Análise Posicional, baseado no estudo de Castro e Castro (2020), aplicando o Índice de Fruição Empírica (IFE) em comparação ao Padrão de Validade Jurídica (PVJ=1). De acordo com as pesquisas coletadas do IBGE, observa-se que mulheres negras tiveram menor acesso ao pré-natal adequado em relação às mulheres brancas, inclusive em regiões com maior presença negra, como a região Nordeste. Por fim, conclui-se que não há isonomia racial na fruição desse direito, evidenciando desigualdades estruturais e a necessidade de políticas públicas em benefício da igualdade racial na fruição dos direitos das parturientes.

Palavras-chave: Isonomia Racial; Pré-Natal; Políticas Públicas; Análise Posicional; Pré-Natal Adequado.

Abstract:

This study analyzes racial equality in access to prenatal care and adequate delivery in Brazil in 2013. The research uses Positional Analysis, based on the study by Castro and Castro (2020), applying the Empirical Fruition Index (EFI) to the Legal Validity Standard (PVJ=1). According to research collected by the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics), it is observed that Black women had less access to adequate prenatal care compared to white women, even in regions with a greater Black presence, such as the Northeast. Finally, it is concluded that there is no racial equality in the enjoyment of this right, highlighting structural inequalities and the need for public policies to promote racial equality in the enjoyment of the rights of parturient women.

Keywords: Racial Equality; Prenatal Care; Public Policies; Positional Analysis; Adequate Prenatal Care.

^a Discente no curso de Direito na Universidade Federal de Jataí. Com interesse de pesquisa voltado para a efetividade dos direitos fundamentais. Atualmente integra o projeto “Preservação do patrimônio documental de Jataí e o direito à informação: catalogação, digitalização e socialização de documentos do Poder Judiciário” (CEDOC/UFJ). e-mail: carvalho.ana@discente.ufj.edu.br.

^b Professor do Curso de Graduação em Direito e do Mestrado em Direito e Desigualdades Sociais da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB). e-mail: hugopena@ufj.edu.br.

Introdução

A função de assegurar que mulheres grávidas recebam uma atenção humanizada, livre de qualquer forma de discriminação racial, constitui um dos principais compromissos do Sistema Único de Saúde (SUS) na sociedade brasileira, que busca garantir um pré-natal adequado e futuramente a garantia de um parto seguro e humanizado.

Diante disso, para além das exigências de uma prática pautada na ética, na bioética, na humanização da medicina e dos cuidados em saúde, é preciso internalizar o debate sobre a determinação da saúde desde os momentos de formação multiprofissional em saúde até os de cuidado e atenção em toda rede do SUS. O enfoque da determinação social exige uma nova práxis do cuidado e o engajamento político na luta pelo SUS estatal, integral e universal e na luta contra os múltiplos padrões de opressão, dominação e poder intra e extra institucionais e contra as bases da exploração e das desigualdades sociais, típicas da sociedade do capital (Silva; Bicudo, p. 128, 2022).

No entanto, devido a diversas ocorrências e relatos de mulheres que sofreram com a violência obstétrica, marcada por práticas abusivas, intervenções desnecessárias usando até a força física e desrespeito à autonomia da gestante; principalmente com as mulheres negras, este trabalho tem por finalidade analisar a isonomia racial no acesso ao pré-natal no Brasil, com base em dados quantitativos extraídos do ano de 2013.

Cabe justificar que o ano escolhido do estudo foi escolhido em razão da disponibilidade de dados que possuíam estratificação racial. Ao analisar a efetividade do direito à atenção obstétrica adequada, esse estudo irá analisar que, mesmo com a garantia prevista no ordenamento jurídico brasileiro, muitas mulheres, especialmente mulheres negras, ainda enfrentam uma realidade distante do que a norma propõe.

A pergunta central da pesquisa é: realmente há isonomia racial na fruição do direito ao pré-natal

adequado no Brasil entre mulheres brancas e negras nas diferentes regiões do país? O objetivo principal é avaliar essa isonomia a partir da comparação entre mulheres brancas e negras, em cada região do país isoladamente, utilizando a Análise Jurídica da Política Econômica (AJPE), com foco no método da Análise Posicional e a fórmula do Índice de Fruição Empírica.

Metodologia

A metodologia deste trabalho adota o método da Análise Posicional proposta por Castro (2018), tendo como núcleo a elaboração de um Índice de Fruição Empírica (IFE), contrastado com um Padrão de Valoração Jurídica (PVJ), fixado em 1. Inicialmente, foram definidos os componentes relacionais utilizados para a elaboração da fórmula do IFE, baseada em elementos considerados essenciais para a realização de um pré-natal adequado, são eles; percentual de mulheres que obtiveram acesso ao pré-natal adequado e orientação sobre sinais de risco, mulheres que realizaram pelo menos um exame de ultrassonografia no pré-natal, aferição de peso nas consultas, orientação sobre aleitamento materno e por fim a proporção de mulheres negras/brancas.

Quadro 1. Decomposição analítica da isonomia racial no pré-natal adequado.

Notação	Variável
Rn	Percentual de mulheres negras que obtiveram acesso ao pré-natal adequado e que tiveram orientação sobre sinal de riscos na gravidez
Rb	Percentual de mulheres brancas que obtiveram acesso ao pré-natal adequado e que tiveram orientação sobre sinal de riscos na gravidez
Un	Mulheres negras que realizaram pré-natal e fizeram pelo menos um exame de ultrassonografia no atendimento pré-natal
Ub	Mulheres brancas que realizaram pré-natal e fizeram pelo menos um exame de ultrassonografia no atendimento pré-natal
Cn	Mulheres negras que realizaram pré-natal tiveram seu peso medido em todas as consultas
Cb	Mulheres brancas que realizaram pré-natal tiveram seu peso medido em todas as consultas
Ab	Mulheres negras que tiveram orientação sobre o aleitamento materno
An	Mulheres brancas que tiveram orientação sobre o aleitamento materno
Pn	Percentual de negras na população feminina
Pb	Percentual de brancas na população feminina

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2025)

A partir dessas variáveis, foi construída uma fórmula capaz de mensurar a distância entre a fruição empírica de mulheres negras e brancas, indicando o grau de isonomia racial no acesso ao parto adequado.

A fonte dos dados foi IBGE (2013b) para a variável “A”, e IBGE (2013a) para a variável “P”. Para a construção da categoria; mulheres negras,

foram somadas as mulheres pretas e pardas em sua incidência nas duas variáveis consideradas.

As variáveis identificadas foram organizadas na seguinte fórmula do IFE:

$$IFE = 1 - \left| \frac{\left(\frac{Un + Cn + Rn + An}{Pn}\right) - \left(\frac{Ub + Cb + Rb + Ab}{Pb}\right)}{\left(\frac{Un + Cn + Rn + An}{Pn}\right) + \left(\frac{Ub + Cb + Rb + Ab}{Pb}\right)} \right|$$

Fonte: Desenvolvida pelos autores (2025)

A fórmula mede a distância entre duas razões ou proporções:

$\frac{Un+Cn+Rn+An}{Pn}$, e $\frac{Un+Cn+Rn+An}{Pb}$ subtrai essa distância do valor ideal “1”. Este procedimento aritmético permite representar uma noção numérica de isonomia, uma vez que, se não houver diferença entre $\frac{Un+Cn+Rn+An}{Pn}$ e $\frac{Un+Cn+Rn+An}{Pb}$ o resultado

será 1. O valor do PVJ foi fixado em 1 para representar a igualdade plena no acesso ao pré-natal, enquanto 0 indica disparidade total. Por fim, a fórmula aplicada é parametrizada por região permite verificar: quanto mais próximo de 1, maior a adequação; quanto mais distante, maior a desigualdade.

Figura 1 - Índice de Fruição Empírica (IFE) da isonomia racial no acesso ao pré-natal adequado em regiões brasileiras e na média brasileira (2013)

Os resultados mostram que a região Norte teve a menor discrepância racial, ainda assim 1,9% abaixo do PVJ. Já a região Centro-Oeste apresentou o pior índice (IFE=0,766), indicando maior desigualdade. A média nacional foi de 0,886, revelando que mulheres negras tiveram 11,4% menos acesso ao pré-natal adequado em comparação às brancas.

Considerações finais

De maneira geral, os cálculos realizados neste estudo sobre o Índice de Fruição Empírica (IFE), aplicados aos indicadores de parto adequado no ano de 2013, demonstram que o acesso aos direitos relacionados à atenção obstétrica ainda acontecem de maneira desigual entre as regiões brasileiras, com o maior destaque para a Região Centro-Oeste, que obteve o menor IFE (0,766), onde as mulheres enfrentam barreiras mais evidentes.

Nesse contexto, é indispensável que os resultados obtidos a partir dessa pesquisa sirvam como

subsídio para criação e aprimoramento de políticas públicas que enfrentam, de forma concreta, as desigualdades raciais no acesso à saúde. Programas com enfoque à saúde obstétrica como a Rede Cegonha, por exemplo, devem ser fortalecidos a partir de uma perspectiva que considere as especificidades e dificuldades vividas por mulheres negras, que são historicamente negligenciadas e silenciadas pelas estruturas institucionais da saúde.

A análise aponta que o racismo permanece enraizado na atenção obstétrica, o que evidencia a urgência de se consolidar a justiça reprodutiva e a equidade racial como fundamentos reais e efetivos do cuidado.

Referências

- CASTRO, Marcus Faro de; FERREIRA, Hugo Luís Pena. *Análise Jurídica da Política Econômica: a efetividade dos direitos na economia global*. Brasília: CRV, 2018.
- CAVALCANTE NOÉ DE CASTRO, L.; FARO DE CASTRO, M. . *A efetividade do direito à saúde de parturientes no Brasil: uma abordagem à luz da análise jurídica da política econômica*.

Revista de Estudos Empíricos em Direito, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 146–162, 2020. DOI: 10.19092/reed.v7i3.450. Disponível em: <https://reedrevista.org/reed/article/view/450>. Acesso em: 7 jul. 2025.

IBGE. *Tabela 6408-Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: população residente, por sexo e cor ou raça, segundo as grandes regiões do Brasil – 2013*. Rio de Janeiro: IBGE, 2013a. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6408#resultado>. Acesso em: 30 jun. 2025.

IBGE. *Tabela 5824-Mulheres que realizaram pré-natal e que tiveram orientação sobre sinais de risco na gravidez, por cor ou raça e situação do domicílio: 2013*. In: *Pesquisa Nacional de Saúde – 2013*. Rio de Janeiro: IBGE, 2013b. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/5824#resultado>. Acesso em: 30 jun. 2025.

IBGE. *Tabela 5835-Mulheres que realizaram pré-natal e fizeram pelo menos um exame de ultrassonografia no atendimento pré-natal, por cor ou raça e situação do domicílio: 2013*. In: *Pesquisa Nacional de Saúde – 2013*. Rio de Janeiro: IBGE, 2013b. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/5835#resultado>. Acesso em: 30 jun. 2025.

IBGE. *Tabela 5847-Mulheres que realizaram pré-natal tiveram seu peso medido em todas as consultas de pré-natal, por cor ou raça e situação do domicílio: 2013*. In: *Pesquisa Nacional de Saúde – 2013*. Rio de Janeiro: IBGE, 2013b. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/5847#resultado>. Acesso em: 30 jun. 2025.

IBGE. *Tabela 5825-Mulheres que realizaram pré-natal e que tiveram orientação sobre o aleitamento materno, por cor ou raça e situação do domicílio: 2013*. In: *Pesquisa Nacional de Saúde – 2013*. Rio de Janeiro: IBGE, 2013b. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/5825#resultado>. Acesso em: 30 jun. 2025.

SILVA, Letícia Batista; BICUDO, Valéria. *Determinantes sociais e determinação social do processo saúde-doença: discutindo conceitos e perspectivas*. In: SANTOS, Tatiane Valeria Cardoso dos; SILVA, Letícia Batista; MACHADO, Thiago de Oliveira. (Org.). *Trabalho e Saúde: Diálogos críticos sobre crises*. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2022. cap. Parte 2: Trabalho, Saúde e Exercício Profissional. p. 115-131, ISBN: 978-65-86464-90-0. Disponível em: https://morula.com.br/wp-content/uploads/2022/03/TrabalhoESaude_18MAR.pdf. Acesso em: 7 jul. 2025.